

Makalah Ilmiah Populer

Desain dan Simulasi Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target Padat Siklotron Berbasis Arduino Mega dengan Integrasi TCP/IP ke LabVIEW sebagai Antarmuka HMI

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :
Akbar Dwi Darmawan / Elektronika Instrumentasi / 022200002

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**DESAIN DAN SIMULASI SISTEM KONTROL OTOMATIS PENDINGIN TARGET
PADAT SIKLOTRON BERBASIS ARDUINO MEGA DENGAN INTEGRASI TCP/IP
KE LABVIEW SEBAGAI ANTAR MUKA HMI**

Disusun oleh
Akbar Dwi Darmawan / Elektronika Instrumentasi / 022200002

Tanggal Pembuatan: 02 Juli 2025 – 15 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada:
15 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Imam Kambali
NIP. 198005052002121005

DESAIN DAN SIMULASI SISTEM KONTROL OTOMATIS PENDINGIN TARGET PADAT SIKLOTRON BERBASIS ARDUINO MEGA DENGAN INTEGRASI TCP/IP KE LABVIEW SEBAGAI ANTAR MUKA HMI

DESIGN AND SIMULATION OF AN AUTOMATIC COOLING CONTROL SYSTEM FOR SOLID TARGETS IN CYCLOTRON FACILITIES BASED ON ARDUINO MEGA WITH TCP/IP INTEGRATION TO LABVIEW AS HMI INTERFACE

Akbar Dwi Darmawan

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN
Jl. Babarsari Kotak Pos 6101/YKBB Yogyakarta 55281
E-mail: akbar.dwi@politeknuklir.ac.id

ABSTRAK

DESAIN DAN SIMULASI SISTEM KONTROL OTOMATIS PENDINGIN TARGET PADAT SIKLOTRON BERBASIS ARDUINO MEGA DENGAN INTEGRASI TCP/IP KE LABVIEW SEBAGAI ANTAR MUKA HMI.

Proses iradiasi dalam produksi radioisotop pada fasilitas siklotron menghasilkan panas tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan material target dan pemegang target. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendingin yang efektif untuk menjaga suhu target tetap stabil pada suhu operasional selama proses iradiasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji desain sistem pendingin target tersebut, tetapi masih bersifat pasif atau manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mensimulasikan sistem kontrol pendingin target padat berbasis Arduino Mega yang terintegrasi dengan HMI menggunakan LabVIEW melalui komunikasi modbus TCP/IP. Sistem dirancang menggunakan sensor suhu termokopel tipe K, sensor laju aliran air YF-S201, dan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk pengukuran level tangki air pendingin. Kontrol suhu target dilakukan secara otomatis menggunakan perhitungan kontrol PID yang mengatur laju aliran air menggunakan bukaan stepper control valve. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menurunkan suhu target dari 72°C hingga mendekati set point 25°C tanpa adanya overshoot yang besar. Sistem tersebut juga mampu menampilkan parameter penting secara interaktif melalui HMI dan dapat melakukan komunikasi secara dua arah dengan delay komunikasi yang rendah dan dapat ditoleransi. Dengan demikian, prototipe tersebut dapat digunakan sebagai prototipe simulatif yang representatif untuk studi pengembangan sistem pendingin target, khususnya dalam hal terkait kontrol otomatis dan sistem instrumentasinya.

Kata kunci: Pendingin Target, Siklotron, Kontrol PID, Arduino Mega, LabVIEW, TCP/IP

ABSTRACT

DESIGN AND SIMULATION OF AN AUTOMATIC COOLING CONTROL SYSTEM FOR SOLID TARGETS IN CYCLOTRON FACILITIES BASED ON ARDUINO MEGA WITH TCP/IP INTEGRATION TO LABVIEW AS HMI INTERFACE.

The irradiation process in radioisotope production using cyclotron facilities generates high heat, that can cause damage the target material and target holders. Therefore, an effective cooling system is required to keep the target temperature stable at operational range during irradiation. Several previous studies have investigated the design of target cooling systems, but most remain passive or manually operated. This study aims to design and simulate a solid target cooling control system based on Arduino Mega, integrated with a HMI developed using LabVIEW and connected via Modbus TCP/IP communication. The system is equipped with a K-type thermocouple for temperature sensing, a YF-S201 flow sensor for measuring water flow rate, and an HC-SR04 ultrasonic sensor for monitoring the coolant tank level. Target temperature control is performed automatically using a PID control that adjusts the water flow rate through a stepper-controlled valve. Test results show that the system successfully reduced the target temperature from 72 °C to near the 25 °C set point without a large overshoot. The system is also capable of displaying key parameters interactively through the HMI and supports two-way communication with a low and tolerable communication delay. Therefore, this prototype can serve as a representative simulation model for the study and development of target cooling systems, particularly in the context of automatic control and instrumentation..

Keywords: Target Cooling, Cyclotron, PID Control, Arduino Mega, LabVIEW, TCP/IP

PENDAHULUAN

Siklotron merupakan salah satu jenis alat akselerator atau pemercepat berkas partikel yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk memproduksi radioisotop yang dimanfaatkan dalam pencitraan diagnostik maupun terapi penyakit pada bidang kedokteran nuklir. Siklotron bekerja dengan cara mempercepat partikel

bermuatan seperti proton di dalam ruang vakum menggunakan tegangan bolak-balik dan medan magnet untuk membelokkan lintasannya sehingga partikel bergerak melingkar di dalam radius [1]. Partikel bermuatan yang dipercepat oleh medan magnet di ruang vakum akan memperoleh energi yang lebih besar seiring dengan bertambahnya jari-jari lintasan akibat defleksi medan magnet [2]. Partikel berenergi tinggi tersebut selanjutnya diarahkan untuk menumbuk atau mengiradiasi target sehingga struktur inti atom target berubah dan menghasilkan radioisotop. Salah satu contoh produksi radioisotop yaitu penembakan proton berenergi 11 – 15 MeV ke target berupa Nikel-64 (Ni-64) yang telah diperkaya, kemudian menghasilkan radioisotop Copper-64 (Cu-64) yang dapat memancarkan positron (β^+) untuk tujuan diagnostik dan partikel beta (β^-) untuk terapi kedokteran nuklir [3].

Proses iradiasi pada Siklotron atau penembakan partikel bermuatan dengan energi tinggi ke target dapat menimbulkan panas pada bahan target dan juga material pemegang target tersebut. Energi yang dilepaskan oleh partikel bermuatan saat melambat menumbuk target akan berubah menjadi energi panas yang dapat menyebabkan material target mengalami perubahan fase seperti meleleh, menguap, atau menyublim jika tidak ditangani dengan baik [4]. Oleh karena itu, penggunaan sistem pendingin menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan suhu target selama proses penembakan partikel berlangsung. Sistem pendingin target berfungsi mengalirkan air pendingin ke sekitar ruang target pada pemegang target untuk menyerap panas yang dihasilkan sehingga target tetap berada dalam rentang suhu operasional yang aman. Efisiensi sistem pendingin target dapat memengaruhi keberhasilan produksi radioisotop dan keselamatan operasional siklotron secara keseluruhan. Selain itu, pemantauan suhu target juga memiliki peran penting sebagai perangkat monitor keselamatan yang mampu mendeteksi secara *real-time* perubahan suhu target akibat proses iradiasi dan digunakan sebagai referensi dalam pengembangan desain sistem target pada fasilitas Siklotron [5].

Berbagai penelitian untuk mengembangkan sistem pendingin target pada fasilitas siklotron telah dilakukan, baik melalui pendekatan simulasi numerik maupun eksperimental. Salah satu penelitian yang membahas mengenai sistem pendingin target siklotron dilakukan oleh Robertson, dkk. (2022) yang membahas mengenai pengembangan desain sistem target logam Thorium untuk produksi radioisotop Aktinium-225 (Ac-225) menggunakan penembakan partikel proton dari Siklotron TRIUMF. Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai sistem pendingin yang digunakan untuk menyerap energi panas pada target dan pemegang target selama penembakan iradiasi berlangsung. Target diletakkan pada sistem berbentuk kaset yang dapat memuat hingga 12 target secara bersamaan dengan setiap kaset dapat menampung dua target dan ditempatkan di dalam sistem pendingin berupa kolom air bersirkulasi untuk menyerap panas target dan material sistem target. Aliran air pendingin dipompa dengan laju aliran 114 L/menit yang disalurkan ke enam kaset target, sehingga masing masing kaset menerima air pendingin dengan laju aliran berkisar antara 7,2 L/menit – 23,4 L/menit bergantung pada lokasi kaset ditempatkan. Air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan target (*cooling water inlet*) suhunya dijaga pada rentang 25°C - 28°C [6]. Desain sistem pendingin pada penelitian ini efektif dalam menjaga suhu target dan material pemegang targetnya karena setelah di uji iradiasi tidak terdapat pembengkakan, perubahan warna, atau tanda-tanda lain dari panas yang berlebihan. Namun, pada penelitian ini belum dilengkapi dengan kontrol otomatis untuk mengontrol aliran pendingin dan antarmuka digital secara *real-time* untuk menampilkan beberapa parameter penting pada proses pendinginan target dan pemegang target.

Penelitian yang dilakukan oleh Mun, dkk. (2024) mengkaji terkait desain atau rancangan sistem pendingin target fasilitas Siklotron MC-50 menggunakan pendekatan simulasi numerik berbasis *software* ANSYS 15. Penelitian ini mensimulasikan efisiensi pengendalian thermal selama proses iradiasi menggunakan partikel alfa dengan energi 45 MeV. Pada penelitian ini pendinginan target dilakukan menggunakan air yang disirkulasikan dengan suhu awal air pendingin adalah -10 °C. Air pendingin dialirkan ke sistem dengan kecepatan masuk sebesar 6 m/s, dengan hasil simulasi menunjukkan bahwa kecepatan aliran air tertinggi terjadi di permukaan target yang terkena langsung berkas partikel yaitu sebesar 9,076 m/s. Kecepatan tersebut menurun hingga kurang dari 1 m/s akibat saluran yang sempit di bagian bawah target sehingga membuat tekanan meningkat pada daerah tersebut. Penelitian ini juga membandingkan dua bahan material pemegang target yaitu aluminium dan tembaga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa perbedaan suhu maksimum antara keduanya hanya sebesar 34,476 °C, dengan bahan Aluminium menunjukkan kestabilan suhu pada 90,204 °C. Peneliti menyimpulkan bahwa bahan pemegang target yang lebih unggul adalah Aluminium jika ditinjau dari segi aspek bobot, kemudahan pembentukan, kekuatan mekanik, dan aktivasi radioaktif yang lebih rendah dibandingkan dengan tembaga [7]. Pada penelitian ini masih terbatas pada simulasi numerik dan belum dilakukan pengujian eksperimental untuk dilakukan iradiasi pada pemegang target dan sistem pendinginnya. Selain itu, penelitian ini juga tidak menyebutkan bahwa sistem pendingin dilakukan dengan sistem kontrol otomatis yang terintegrasi dengan antarmuka untuk pemantauan parameter yang penting secara *real-time*.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanti, dkk. (2019) membahas mengenai perancangan sistem akuisisi data (DAQ) untuk Siklotron DECY-13 (Development of Experimental Cyclotron in Yogyakarta – 13) yang dikembangkan

oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pemantauan parameter operasional penting pada siklotron secara *real-time* seperti tekanan vakum, suhu magnet, arus *Radio Frequency* (RF), status sistem pendingin siklotron, dan beberapa parameter keselamatan. Pada penelitian ini, sistem DAQ dirancang menggunakan platform LabVIEW dan terintegrasi protokol komunikasi Modbus TCP/IP yang dapat digunakan untuk komunikasi dua arah antara sensor, aktuator, dan antarmuka HMI. Penggunaan antarmuka HMI melalui LabVIEW yang terpusat dapat meningkatkan efisiensi pemantauan dan mempermudah operator siklotron dalam mengendalikan sistem siklotron secara keseluruhan [2]. Pada penelitian ini berfokus pada pemantauan sistem siklotron secara umum, bukan spesifik membahas mengenai kontrol sistem pendinginan target. Namun, dengan pendekatan pada penelitian ini masih relevan jika diaplikasikan pada pengembangan sistem kontrol otomatis pada sistem pendingin target. Dengan mengadopsi komunikasi serupa dan antarmuka berbasis LabVIEW, sistem pendingin dapat dirancang untuk tidak hanya merespons perubahan suhu dan laju aliran air secara otomatis, tetapi juga dapat mempermudah operator dalam melakukan pemantauan dan pengendalian sistem pendingin target secara efisien melalui antarmuka HMI.

Sebagian besar penelitian mengenai sistem pendingin target pada siklotron masih berfokus pada kontrol mekanis atau manual tanpa disertai sistem kontrol otomatis yang mampu merespons kondisi suhu dan laju aliran air pendingin secara *real-time*. Sistem pendingin manual tersebut tidak dapat menyesuaikan laju aliran air yang digunakan untuk mendinginkan target berdasarkan suhu target yang diinginkan (*set point*). Hal tersebut dapat menjadi kendala ketika dilakukan pergantian material target yang akan diiradiasi, karena masing-masing material target memiliki karakteristik termal dan suhu operasional yang berbeda-beda untuk menjaga kestabilannya selama proses iradiasi. Akibatnya, pada sistem kontrol manual setiap kali dilakukan pergantian target, sistem pendingin harus disesuaikan secara manual baik dilakukan dengan mengatur kecepatan pompa atau bukaan *valve* air pendinginnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem pendingin target padat menggunakan air yang dikontrol secara otomatis dengan kontrol *Proportional, Integral, dan Derivative* (PID). Sistem tersebut dapat menyesuaikan laju aliran air pendingin tergantung pada perubahan suhu target selama proses iradiasi, sehingga lebih efisien untuk fasilitas produksi radioisotop yang menggunakan berbagai jenis target tanpa perlu diatur secara manual yang dapat menimbulkan kesalahan operasional.

Selain itu, sebagian besar sistem pendingin pada siklotron masih belum dilengkapi dengan antarmuka *Human Machine Interface* (HMI) untuk memantau parameter penting pada pendinginan target di Siklotron. Padahal, pendekatan sistem komunikasi berbasis TCP/IP seperti yang diterapkan pada sistem akuisisi data Siklotron DECY-13 menunjukkan bahwa integrasi antara perangkat kontrol dan antarmuka HMI dapat meningkatkan efisiensi operator dalam mengoperasikan siklotron. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan sistem kontrol otomatis pada pendingin target dan dilengkapi dengan antarmuka HMI yang dapat memvisualisasikan data secara *real-time*. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan atau memberikan gambaran terkait cara kerja sistem kontrol otomatis pendingin target padat siklotron berbasis mikrokontroler Arduino Mega yang terintegrasi antarmuka HMI menggunakan LabVIEW.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk simulasi pembuatan prototipe yang menjabarkan mengenai cara kerja sistem kontrol otomatis pendingin target berbasis mikrokontroler Arduino Mega dan antarmuka HMI menggunakan LabVIEW. Prototipe tersebut tidak dilakukan pengujian langsung pada fasilitas siklotron dan tidak mencakup interaksi sistem dengan proses iradiasi pada siklotron, karakteristik material target, maupun interaksi sistem ke dalam operasi siklotron secara sebenarnya. Selain itu, pengujian dilakukan dalam skala prototipe yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh bersifat representatif untuk simulasi awal yang dapat menggambarkan kondisi operasional sebenarnya di fasilitas siklotron.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Research and Development* (R&D), karena penelitian ini melakukan proses perancangan sebuah prototipe simulasi sistem kontrol otomatis pendingin target padat siklotron berbasis mikrokontroler Arduino Mega dengan integrasi antarmuka HMI menggunakan LabVIEW. Metode penelitian *Research & Development* merupakan metode penelitian yang sistematis dengan tujuan menghasilkan produk atau model baru melalui beberapa tahapan seperti analisis masalah, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sehingga menghasilkan inovasi yang efektif dan bermanfaat [8]. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur dan melakukan identifikasi masalah terkait sistem pendingin target pada fasilitas siklotron untuk produksi radioisotop. Selain melalui studi literatur, penulis juga melakukan observasi ke fasilitas Siklotron DECY-13 yang dikembangkan oleh BRIN untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai sistem kerja Siklotron, khususnya dalam hal sistem pendingin target dan komunikasi data. Observasi tersebut dilakukan untuk menambah pemahaman teknis dan memberikan referensi dalam merancang sistem komunikasi dan antarmuka yang relevan dengan kondisi operasional Siklotron sebenarnya.

Setelah melakukan studi literatur dan observasi, peneliti selanjutnya melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem prototipe yang terdiri dari dua bagian utama yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari pusat kontrol yang berjalan pada mikrokontroler Arduino Mega, sensor suhu *thermocouple type K* untuk mengukur suhu target dan suhu air pendingin, sensor laju aliran air tipe YF-S201, dan *stepper control valve* yang dikendalikan dengan *driver* TB6600 untuk mengatur bukaan katup aliran air pendingin secara otomatis. Data dari sensor dan aktuator yang dikumpulkan oleh Arduino Mega dikirim ke LabVIEW melalui komunikasi Modbus TCP/IP menggunakan modul Ethernet W5500. Peneliti menggunakan komunikasi Modbus TCP/IP karena sistem ini juga diterapkan pada Siklotron DECY-13. Selain itu, komunikasi Modbus TCP/IP memiliki keunggulan berupa koneksi yang stabil, mudah diintegrasikan, serta mampu mentransmisikan data dengan cepat dan andal dalam sistem otomatisasi [9]. Pada perangkat lunak, Antarmuka HMI dibuat menggunakan *software* LabVIEW untuk menampilkan data suhu, laju aliran air, persentase bukaan *stepper control valve*, dan level tangki untuk menyimpan air pendingin. Selain itu, Antarmuka HMI didesain untuk digunakan oleh operator mengaktifkan dan mematikan pompa, *chiller*, serta mengaktifkan sistem kontrol otomatis dengan cara mengonfigurasi parameter P, I, D, dan *set point* suhu di target. Tahapan alur pelaksanaan dalam penelitian ini disajikan pada diagram alir (*flowchart*) pada gambar 1.

Gambar 1. *Flowchart* Penelitian

Beberapa peralatan utama yang digunakan untuk perancangan prototipe sistem kontrol otomatis pendingin target padat siklotron berbasis mikrokontroler Arduino Mega dengan integrasi antarmuka HMI menggunakan LabVIEW pada penelitian ini disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Peralatan Utama Prototipe Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target

No.	Nama Alat	Keterangan
1	Laptop	Digunakan untuk merancang program Arduino, merancang antarmuka HMI menggunakan <i>software</i> LabVIEW, dan melakukan pemantauan sistem pendingin secara <i>real-time</i>

2	AVO meter	Digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan pengetesan rangkaian <i>short circuit</i> atau tidak pada penelitian ini.
3	Solder	Digunakan untuk menyambungkan komponen atau sensor ke kabel untuk dihubungkan ke Arduino Mega.
4	Bor	Digunakan untuk pembuatan lubang pada dudukan panel kontrol rangkaian sistem, baut, dan pemasangan komponen.
5	Gerinda	Digunakan untuk memotong dan merapikan akrilik yang pada pembuatan prototipe.

Beberapa bahan utama yang digunakan untuk perancangan prototipe sistem kontrol otomatis pendingin target padat siklotron berbasis mikrokontroler Arduino Mega dengan integrasi antarmuka HMI menggunakan LabVIEW pada penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Bahan Utama Prototipe Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target

No.	Nama Bahan	Keterangan
1	Arduino Mega 2560	Sebagai mikrokontroler utama dan pusat kendali yang membaca data dari sensor serta mengendalikan aktuator secara otomatis.
2	Modul Ethernet W5500	Digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan LabVIEW melalui komunikasi Modbus TCP/IP.
3	Kabel Ethernet RJ45	Digunakan sebagai transmisi data antara modul ethernet W5500 dengan laptop (LabVIEW).
4	<i>Water Flow Sensor</i> YF-S201	Mengukur laju aliran air pendingin dalam sistem pendingin target
5	<i>Thermocouple Type K</i>	Digunakan untuk mengukur suhu target dan suhu air pendingin.
6	Sensor HC-SR04	Digunakan untuk mengukur level air atau volume air pada tangki air pendingin menggunakan sensor ultrasonik
7	<i>Stepper Control Valve</i>	Digunakan untuk mengatur bukaan katup aliran air secara otomatis yang dikendalikan menggunakan Arduino Mega berdasarkan output kontrol PID.
8	<i>Driver Stepper</i> TB6600	Digunakan sebagai <i>driver</i> atau yang mengendalikan sinyal dari Arduino Mega ke motor stepper pada <i>stepper control valve</i> .
9	<i>Power Supply</i> 12 VDC	Digunakan untuk suplai daya pompa, <i>stepper control valve</i> , dan <i>chiller</i> .
10	<i>Step Down</i> 12 VDC to 5 VDC	Digunakan untuk menurunkan tegangan dari 12 VDC ke 5 VDC untuk kebutuhan suplai tegangan sensor ultrasonik, <i>thermocouple</i> , dan <i>flow sensor</i> .
11	Pompa Air 12 VDC	Digunakan untuk mensirkulasikan air pendingin dalam sistem.
12	<i>Chiller</i> Pendingin Air	Digunakan untuk mendinginkan air pendingin supaya suhunya tetap rendah selama proses simulasi.
13	<i>Magnetic Relay</i>	Digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti pompa dan <i>chiller</i> melalui Arduino Mega.
14	Kabel AWG 24	Digunakan untuk menghubungkan antara sensor dengan Arduino Mega.
15	Akrilik	Digunakan sebagai dudukan, tangki air pendingin, dan panel kontrol pada prototipe.
16	Aluminium	Digunakan sebagai simulasi pemegang target.
17	Pipa & Selang	Digunakan untuk mengalirkan air pendingin dari tangki ke <i>chiller</i> , kemudian menuju ke pemegang target dan dialirkan ke tangki lagi.
18	<i>Torch Gun</i> Api	Digunakan untuk memanaskan pemegang target sebagai simulasi proses iradiasi di fasilitas siklotron.

Konfigurasi koneksi antar komponen perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2 yang berisi diagram *wiring* antara sensor, mikrokontroler Arduino Mega, dan beberapa perangkat keras lainnya. Diagram ini menggambarkan susunan kabel dan pin serta alur sinyal yang digunakan untuk menghubungkan sensor suhu, *flowmeter*, *stepper control valve*, dan relay.

Gambar 2. *Wiring Diagram* Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target Siklotron

Sistem pendingin pada penelitian ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan menggunakan kontrol PID untuk menjaga suhu target tetap stabil pada suhu yang diinginkan (*set point*). Arduino Mega membaca suhu target menggunakan sensor *thermocouple type K* yang kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan suhu *set point* yang telah ditentukan oleh operator melalui antarmuka HMI di LabVIEW. Selisih antara suhu target aktual dan *set point* (*error*) diolah menggunakan kontrol PID, yang terdiri dari kontrol *Proportional* mengatur respons (mengalikan) terhadap *error* saat ini, *Integral* mengakumulasi *error* berdasarkan waktu, dan *Derivative* memprediksi arah perubahan *error*. Hasil akhir dari kontrol PID berupa nilai *step* untuk mengatur posisi bukaan katup pendingin yang dikendalikan oleh motor stepper melalui *driver* TB6600. Sehingga laju aliran air yang masuk ke pemegang target untuk mendinginkan target nilainya dapat berubah secara otomatis tergantung pada suhu aktual di target. Pengendali PID efektif digunakan pada sistem pengaturan suhu karena dapat memberikan respons cepat, minim *overshoot*, dan kestabilan suhu yang baik dalam proses pengaturan otomatis suhu [10].

Untuk monitoring parameter suhu target, suhu air pendingin, laju aliran air, level tangki, persentase bukaan katup, dan kondisi nyala/mati pompa maupun *chiller* melalui antarmuka HMI dilakukan dengan cara mengirimkan data dari Arduino ke LabVIEW menggunakan protokol komunikasi Modbus TCP/IP melalui modul Ethernet W5500 yang terhubung dengan Arduino Mega. Komunikasi yang dibentuk pada penelitian ini menggunakan komunikasi dua arah dengan Arduino Mega berperan sebagai TCP *server*, sedangkan komputer atau LabVIEW berperan sebagai TCP *client*. Sistem komunikasi tersebut memungkinkan Arduino Mega mengirimkan data sensor ke LabVIEW secara *real-time*, sekaligus menerima perintah kontrol dari LabVIEW untuk mengaktifkan atau mematikan aktuatur relay pompa dan *chiller*.

Sensor *thermocouple*, *flow meter*, dan ultrasonik dihubungkan ke Arduino Mega untuk melakukan pembacaan dan pengolahan data suhu, laju aliran air, dan level tangki secara berkala. Kemudian data tersebut digabungkan menjadi dalam satu *array* berupa data *string* yang diformat menggunakan pemisah *delimiter* dan dikirimkan ke LabVIEW melalui koneksi TCP pada IP komputer yaitu 192.168.1.100 pada port 80. Program HMI juga dirancang untuk membuka koneksi *client* ke IP *address* Arduino melalui modul W5500 yaitu 192.168.1.177 pada port 80 sehingga antara arduino dengan LabVIEW terbentuk komunikasi TCP/IP. Setelah koneksi terbentuk,

LabVIEW secara berulang membaca *array data string* dari Arduino dan mem-*parsing* data berdasarkan delimiter, kemudian data tersebut ditampilkan ke antarmuka HMI dalam bentuk nilai, grafik, dan indikator visual seperti ketika pompa nyala berwarna merah ketika mati berwarna hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Perancangan Prototipe Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target Fasilitas Siklotron

Gambar 3. Hasil Prototipe Sistem Kontrol Otomatis Pendingin Target Siklotron

Hasil prototipe pada penelitian ini disajikan pada gambar 3 yang menunjukkan rancangan sirkulasi aliran air pendingin, bentuk sederhana dari pemegang target fasilitas siklotron, dan panel kendali. Prototipe tersebut terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian mekanis sirkulasi sistem air pendingin dan bagian panel kendali komponen elektronika. Bagian mekanis sistem pendingin terdiri dari tangki air demineralisasi yang digunakan untuk pendingin target, pompa sirkulasi air pendingin, *pre-cooling chiller* yang digunakan untuk mendinginkan air di dalam tangki air demineralisasi, *water inlet chiller* yang digunakan untuk mendinginkan air sebelum masuk ke sistem target, sensor laju aliran air, *stepper control valve*, pemegang target yang disimulasikan dengan silinder aluminium sederhana, *water target outlet chiller* yang digunakan untuk mendinginkan air panas keluaran dari sistem target sebelum dimasukkan ke dalam tangki demineralisasi, dan semua sirkulasi air tersebut terhubung dengan pipa berukuran $\frac{1}{2}$ inch dan selang berdiameter 8 mm. Sedangkan, pada panel kendali terdapat sistem kendali utama yaitu Arduino Mega, modul Ethernet W5500, *magnetic relay*, *driver motor stepper TB6600*, dan *power supply* yang masing-masing terhubung sesuai dengan desain *wiring*-nya.

Prototipe tersebut telah berhasil dalam menurunkan suhu di ruang target secara otomatis berdasarkan kontrol PID yang dapat diatur melalui HMI di LabVIEW. Namun, prototipe tersebut memiliki kelemahan pada bagian sisi mekanis sirkulasi air pendinginnya khususnya pada sambungan pipa dan selang yang beberapa masih mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut disebabkan oleh tingginya tekanan pompa air pendingin dan kurang kuatnya sambungan pipa ke selang. Penelitian ini kurang fokus terhadap aspek mekanis perakitan sambungan pipa dan selang, dikarenakan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa instrumentasi sehingga lebih berfokus terhadap perancangan sistem kendali dan antarmuka HMI. Oleh karena itu, prototipe ini masih dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut pada sisi mekanis sirkulasi air pendinginnya, khususnya bagian sambungan pipanya.

2. Hasil Perancangan Antarmuka HMI berbasis LabVIEW

Gambar 4. Hasil Rancangan *Human Machine Interface* di LabVIEW

Hasil rancangan *Human Machine Interface* (HMI) pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4. Antarmuka HMI tersebut dirancang dapat interaktif dengan operator, sehingga selain digunakan untuk monitoring juga dapat digunakan untuk mengendalikan sistem pendingin target secara *real-time*. Pada tampilan utama HMI terdapat skema alur sistem pendingin secara visual yang mencakup komponen-komponen utama seperti visualisasi pemegang target, sensor suhu, sensor laju aliran air, pompa, *chiller*, tangki air demineralisasi, dan arah sirkulasi aliran air pendingin. Beberapa parameter yang dapat dimonitor melalui HMI tersebut adalah nilai suhu pada ruang target, suhu air pendingin sebelum dialirkan ke pemegang target, laju aliran air, persentase bukaan katup dari *stepper control valve*, dan volume level tangki. Komponen yang dapat dikontrol menggunakan HMI adalah *Pre-cooling chiller*, *water target inlet chiller*, *water target outlet chiller*, *pre-cooling pump*, *water target inlet pump*, dan *water supply pump*. Masing – masing komponen pada HMI tersebut dapat di klik untuk menyalakan atau mematikan komponen melalui HMI dengan kondisi ketika komponen pada HMI berwarna merah berarti komponen sedang menyala dan ketika komponen pada HMI berwarna hijau berarti komponen sedang mati. Pada *water supply pump* dilakukan otomatisasi level tangki, yang mana ketika level tangki bernilai lebih dari sama dengan 5 liter maka *water supply pump* tidak dapat dinyalakan atau otomatis mati.

HMI tersebut juga dirancang untuk menyediakan panel kendali PID yang memungkinkan operator mengatur parameter kontrol PID berupa nilai *Proportional* (Kp), Waktu *Integral* (Ti), waktu *Derivative* (Td), dan menentukan nilai *set point* suhu target yang diinginkan. Setelah konfigurasi parameter PID diatur, operator dapat menjalankan sistem kontrol otomatis hanya dengan menekan tombol "RUN PID". Ketika operator menekan tombol "RUN PID", Arduino Mega akan melakukan perhitungan PID secara berulang dan menyesuaikan laju aliran air pendingin melalui bukaan *stepper control valve*. Antarmuka HMI yang dirancang terdiri dari dua tab, yaitu tab pertama untuk pengoperasian dan pemantauan sistem secara *real-time* dan tab kedua untuk menampilkan grafik (*chart*) beberapa parameter. Penggunaan LabVIEW sebagai perancangan HMI memberikan keunggulan dalam hal tampilan yang informatif, pengaturan parameter yang fleksibel, dan kemampuan komunikasi dua arah melalui protokol komunikasi modbus TCP/IP.

3. Pengujian Komunikasi Modbus TCP/IP

Pengujian komunikasi TCP/IP dilakukan untuk memastikan keberhasilan komunikasi data dua arah antara mikrokontroler Arduino Mega dan HMI di LabVIEW. Dalam sistem ini, Arduino Mega sebagai *server* telah berhasil mengirimkan data sensor suhu, laju aliran air, level tangki, dan persentase bukaan katup secara berkala melalui modul Ethernet W5500 menggunakan protokol Modbus TCP/IP. LabVIEW sebagai *client* yang menerima data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk numerik dan grafik pada HMI secara *real-time*. Selain itu, komunikasi dua arah juga diuji dengan mengirimkan perintah dari LabVIEW ke Arduino, seperti untuk mengaktifkan atau mematikan relay yang mengendalikan pompa dan *chiller*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi berjalan dengan stabil, dan semua data sensor berhasil dikirimkan ke LabVIEW dengan baik. Meskipun terdapat *delay* dalam hitungan milidetik, *delay* tersebut masih tergolong kecil dan tidak memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, sehingga masih dapat

ditoleransi. Hal ini membuktikan bahwa integrasi sistem menggunakan protokol komunikasi modbusTCP/IP pada penelitian ini dapat mendukung kendali dan pemantauan sistem secara efektif.

4. Pengujian Kontrol Suhu Otomatis berbasis PID

Gambar 5. Grafik Pengujian Kontrol Suhu Otomatis berbasis PID

Pengujian sistem kontrol suhu otomatis berbasis PID dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mempertahankan suhu target padat mendekati nilai *set point* yang telah ditentukan. Untuk mensimulasikan pemanasan suhu saat proses iradiasi pada siklotron, peneliti memanaskan pemegang target aluminium secara langsung menggunakan *torch gun* (*api*), sehingga terjadi kenaikan suhu pada ruang target. Seperti terlihat pada gambar 5, pada awal pengujian suhu terus meningkat hingga mencapai puncak sekitar 72 °C karena sistem kontrol otomatis belum diaktifkan (*tombol "RUN PID"* belum ditekan). Setelah itu, kontrol PID diaktifkan dengan parameter K_p sebesar 4, K_i sebesar 2,8, dan T_d sebesar 0,015, serta nilai *set point* sebesar 25 °C. Parameter PID tersebut peneliti tentukan menggunakan metode *trial error*. Setelah kontrol PID diaktifkan suhu dalam target berhasil turun secara bertahap mendekati nilai *set point* dengan respon yang cukup stabil dan tidak terjadi *overshoot*. Grafik menunjukkan bahwa suhu aktual (PV) berhasil dikendalikan mendekati nilai *set point* (SP) dan sistem mampu mempertahankan kestabilan suhu pada kisaran 23–25 °C tanpa fluktuasi yang besar. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol PID yang diterapkan dapat memberikan respon pengendalian suhu yang baik, serta menunjukkan efektivitas sistem dalam mengatur suhu target secara otomatis dalam simulasi pendinginan berbasis mikrokontroler.

5. Pengujian Sensor dan Akuisisi Data

Gambar 6. Grafik Pengujian Sensor dan Akuisisi Data

Pengujian pembacaan sensor dan sistem akuisisi data dilakukan untuk melakukan pengujian kemampuan perangkat dalam membaca parameter secara *real-time* dan mengirimkannya ke HMI di LabVIEW. Pengukuran tersebut mencakup empat parameter yaitu level air pada tangki, laju aliran air pendingin, suhu air pendingin, dan suhu target. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 6 yang menampilkan grafik selama proses simulasi berlangsung. Grafik "*Water Level Tank Chart*" menunjukkan pembacaan sensor ultrasonik dalam melakukan pengukuran level tangki yang relatif stabil pada kisaran

5 liter. Level tangki tersebut relatif stabil karena air pendingin bersirkulasi, jadi setelah digunakan untuk mendinginkan target air pendingin dimasukkan ke dalam tangki lagi dan didinginkan menggunakan *chiller*. Pada grafik "*Flow Rate Chart*", menunjukkan variasi laju aliran air antara 70 hingga 120 L/jam yang menggambarkan bukaan katup motor stepper juga berubah-ubah tergantung pada perubahan suhu target. Grafik "*Water Inlet Temperature Chart*" menunjukkan bahwa suhu air pendingin yang masuk ke ruang target stabil dalam kisaran 25-27 °C sepanjang simulasi. Hal ini menandakan bahwa *chiller* berfungsi dengan baik. Grafik "*Target Temperature Chart*" menunjukkan penurunan suhu target yang merupakan respons terhadap sistem pendingin otomatis berbasis PID. Seluruh parameter yang ditampilkan di HMI berhasil dikirimkan oleh Arduino Mega secara berkala ke LabVIEW melalui komunikasi modbus TCP/IP. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem akuisisi data bekerja dengan baik, sensor mampu membaca parameter dengan baik dan integrasi komunikasi berjalan secara stabil selama pengujian.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mensimulasikan sistem kontrol otomatis pendingin target padat pada fasilitas siklotron berbasis mikrokontroler Arduino Mega dengan integrasi antarmuka HMI LabVIEW melalui komunikasi Modbus TCP/IP. Sistem ini mampu memonitoring parameter suhu target, laju aliran air, dan level tangki secara *real-time*, serta dapat mengendalikan laju aliran air pendingin secara otomatis dengan pendekatan kontrol PID. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah berhasil menurunkan suhu target secara efektif menuju *set point* tanpa adanya *overshoot* yang signifikan dengan parameter PID yang telah ditentukan dengan metode *trial error*. Keunggulan sistem ini yaitu mampu menjalankan kontrol suhu berbasis kontrol PID yang terhubung ke antarmuka HMI interaktif, sehingga dapat digunakan untuk memonitoring dan mengatur kendali secara efisien. Namun, pengujian prototipe ini menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek mekanis seperti sambungan pipa dan selang yang disebabkan oleh tingginya tekanan pompa air pendingin dan kurang kuatnya sambungan pipa ke selang. Penelitian ini kurang fokus terhadap aspek mekanis perakitan sambungan pipa dan selang, dikarenakan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa instrumentasi sehingga lebih berfokus terhadap perancangan sistem kendali dan antarmuka HMI. Prototipe yang dirancang pada penelitian ini dapat digunakan sebagai prototipe simulatif yang representatif untuk studi pengembangan sistem pendingin target padat pada fasilitas siklotron untuk produksi radioisotop.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih memuat apresiasi yang diberikan peneliti kepada Dr. Imam Kambali, selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini atas sumbangsih saran dan arahan dalam pembuatan karya ilmiah populer ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga penelitian ini berjalan dengan baik. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Asa Mulia Virgita, Hafizah Rahma Alyani, Hanafi Siswanto, dan Lu'lu Saniyyatus Sholehah atas kontribusi, kerja sama, dan bantuan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fajar Sidik P., Nazrul Effendy, and Awang N I Wardana, "Perancangan dan Identifikasi Kendali PID pada Aliran Hidrogen Sumber Ion Siklotron DECY 13," *Jurnal Iptek Nuklir Ganendra*, vol. 21, no. 2, pp. 59-66, 2021.
- [2] Ika Priyanti, et al., "Design of DECY-13 Cyclotron DAQ System," *Jurnal Forum Nuklir (JFN)*, vol. 13, no. 1, pp. 1-6, 2019.
- [3] Imam Kambali, et al., "Development of Target Holder for the First Experiment on an Alternative Route for ^{64}Cu Radioisotope Production by Secondary Neutron Irradiation of a ^{64}ZnO Target," *Nuclear Science and Engineering*, vol. 199, issue. 5, pp. 829-837, 2024.
- [4] S.S. Salodkin and V.V. Sokhoreva, "A New Method for Cooling a Solid Target during Iodine-123/124 Production at a Cyclotron," *Instruments and Experimental Techniques*, vol. 67, no. 2, pp. 195-200, 2024.
- [5] Sergio J. C. do Carmo, Pedro M. de Oliveira, and Fransisco Alves, "A Target-Temperature Monitoring System for Cyclotron Targets: Safety Device and Tool to Experimentally Validate Targetry Studies," *Instruments*, vol. 2, no. 9, pp. 1-7, 2018.
- [6] Andrew K.H. Robertson, et al., "Design of a Thorium Metal Target for ^{225}Ac Production at TRIUMF," *Instruments*, vol. 3, no. 18, pp. 1-14, 2018.

- [7] Sang Chul Mun, et al., "Simulation-guided design of a target-cooling system for cyclotron-based isotope production," *Nuclear Engineering and Technology*, vol. 56, no. 8, pp. 3268-3275, 2023.
- [8] Marinu Waruwu, "Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan," *Jurnal Ilmu Profesi Pendidikan*, vol. 9, no. 2, pp. 1220-1230, 2024.
- [9] Ananda Sakinta Prastiwi, et al., "Integrasi Sistem Komunikasi Modbus TCP/IP pada PLC Siemens S7-1200, ESP32, dan HMI," *Jurnal Elkolind*, vol. 10, no. 2, pp. 234-244, 2023.
- [10] Hanggita Adi Pramoedya, et al., "Implementasi Kontrol PID untuk Mengontrol Suhu dan Level pada Alat Vending Machine," *Jurnal Elkolind*, vol. 10, no. 1, pp. 18-25, 2023.